

УДК 347.91/.95

Атаманчук Ірина Володимирівна –

к.ю.н., доцент кафедри цивільного права і процесу
Донецького національного університету ім. В. Стуса

Iryna V. Atamanchuk –

candidate of juridical sciences,
assistant professor of civil law and procedure department
Vasyl Stus Donetsk National University
(21 600-richchia Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)

Моїсєєв Юрій Олексійович –

к.ю.н., доцент кафедри господарського права
Донецького національного університету ім. В. Стуса

Yurii O. Moisieiev –

candidate of juridical sciences,
assistant professor of commercial law department
Vasyl Stus Donetsk National University
(21 600-richchia Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)

До питання процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві

В статті досліджено сучасні теоретичні та практичні правові проблеми щодо процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві. Обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві. Уточнено критерії принципів для обрання виду забезпечувальних заходів ефективності їх застосування з точки зору реалізації принципу верховенства права.

Ключові слова: забезпечення позову, види забезпечення, підстави забезпечення, скасування заходів забезпечення, зустрічне забезпечення, ефективне забезпечення, співмірність забезпечення.

В статье исследованы современные теоретические и практические правовые проблемы процессуально-правового механизма обеспечения иска в гражданском судопроизводстве. Внесены предложения по совершенствованию процессуально-правового механизма обеспечения иска в гражданском судопроизводстве. Уточнены критерии принципов для избрания вида обеспечительных мер для эффективности их применения с точки зрения реализации принципа верховенства права.

Ключевые слова: обеспечение иска, виды обеспечения, основания обеспечения, отмены мер обеспечения, встречное обеспечение, эффективное обеспечение, соразмерность обеспечения.

I.V. Atamanchuk, Yu.O. Moisieiev To the Issue of the Procedural and Legal Mechanism of Securing a Claim in Civil Legal Proceedings

The article is devoted to the coverage of legal issues related to the improvement of the procedural and legal mechanism of securing a claim in civil legal proceedings with the preparation of proposals for improving the legal regulation of securing a claim in civil legal proceedings. The article studies the structure of the principles of securing a claim as an element of the realization of the principle of the rule of law, in particular, on "compatibility with the claimant's claims", "compliance with the type of securing a claim", "counter-security". It is investigated that the criteria for the parties to choose the type of claim security and the effectiveness of its application significantly affects the effective realization of procedural rights and judicial protection in general and increases its proper use. The feasibility in the universalization of the provisions on the procedural and legal mechanism for securing a claim in legal proceedings is argued. The need to legislate

the criteria for the parties to choose the type of claim security and the effectiveness of its application in terms of implementation of the rule of law is determined, in particular, on "compatibility with the claimant's claims", "compliance with the type of claim security", "counter-security". It is proposed to consider the purpose of securing the claim as the main criterion of the principle of effectiveness of securing the claim. The establishment of some elements concerning the principles of effective security of the claim, as well as theoretical and practical problems of the realization of institution of security of the claim are studied. It is specified that the measures of counter-securing of the claim should be commensurate with the measures of securing the claim applied by the court and the amount of damages that the defendant may suffer in connection with securing the claim.

The provisions on the conditions and procedure for the types of claim security, objects, grounds for security and cancellation of security are systematized.

Keywords: *security of the claim, types of security, grounds for security, cancellation of security measures, counter-security, effective security, proportionality of security.*

Постановка проблеми. В Україні певний період відбувалось реформування судової системи та інших суміжних правових інститутів задля приведення сфери судочинства у відповідність міжнародним, європейським стандартам. Варто зазначити, що в цьому процесі відбулися значні позитивні зрушення. Проте в існуючій зараз моделі судової системи, так і залишилися певні прогалини, які не задовольняють очікуванням громадянського суспільства.

Ст. 124 Конституції України встановлює право кожного будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи [1]. Європейська комісія якості правосуддя наголошує, що ефективність і якість судочинства, діяльності судової системи є невід’ємною складовою якості та ефективності функціонування держави загалом, адже судова влада є частиною державної влади. Отже, громадяни повинні довіряти судовій владі, відчувати в судах захист, відновлення справедливості й торжество верховенства права.

На вдосконалення правового регулювання забезпечення позову були спрямовані норми Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів» від 28.11.2019 р.; Закону України «Про внесення

змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ» від 08.02.2020 р.; Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» від 23.05.2020 р., якими доповнено перелік видів забезпечення позову накладенням арешту на активи, які є предметом спору, чи інші активи відповідача, які відповідають їх вартості, у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (п. 1⁻¹ ч. 1 ст. 150 ЦПК України); запроваджено заборону забезпечувати позов шляхом припинення, відкладення, зупинення чи іншого втручання в проведення конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи інших публічних конкурсних процедур, що проводяться від імені держави, державного органу, територіальної громади (органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного державним органом суб’єкта у складі комісії, що проводить відповідну процедуру (ч. 11 ст. 150 ЦПК України); передбачено виключну можливість встановлення судом обов’язку вчинити певні дії в порядку забезпечення позову, якщо спір виник із сімейних правовідносин; виключено з переліку способів забезпечення позовів передання речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам, які не мають інтересу в результаті вирішення спору; передбачено порядок застосовування заходів забезпечення позову, що не входять до переліку ч. 1 ст. 150 ЦПК України, лише у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами,

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (п.п. 3, 7, 10 ч. 1 ст. 150 ЦПК України); встановлено ряд заборон, зокрема, забезпечення позову шляхом накладення арешту на заробітну плату, пенсію та стипендію, допомогу по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю, на майно (активи) або грошові кошти неплатоспроможного банку та ін. (ч.ч. 4, 6, 7, 8, 9 ст. 150 ЦПК України).

Попри численні законодавчі спроби довести до досконалості інститут правового регулювання забезпечення позову, на сьогодні залишаються, так і не вирішеними питання щодо: критеріїв для обрання сторонами процесу виду забезпечення позову і ефективності його застосування з точки зору реалізації принципу верховенства права, зокрема, щодо «співмірності із заявленими позивачем вимогами», «відповідності виду забезпечення позову», «зустрічного забезпечення»; законодавчо закріплених цивільно процесуальних гарантій можливості виконання судового рішення у майбутньому; потребує уточнення механізм забезпечення позову до пред'явлення позову; відсутність законодавчо закріпленого порядку у випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову суд у відповідному судовому рішенні щодо скасування заходів забезпечення позову і ін.

Численна судова практика щодо забезпечення позову має негативні ознаки через зловживання суддями п. 3 ст. 149 ЦПК України, де передбачено право судді здійснити забезпечення позову на власний розсуд, також негативне забарвлення має питання ефективного застосування положень співмірності та зустрічного забезпечення. Так, Велика Палата ВС у справі № 9901/241/19 від 6 лютого 2020р. своєю ухвалою підтвердила, що немотивована ухвала про забезпечення позову має наслідок дисциплінарну відповідальність

судді. Також ВС ВП підкреслив, що не зазначення суддею мотивів, якими керувався суд, задовольняючи заяву про застосування заходів забезпечення позову, слід кваліфікувати як дисциплінарний проступок, передбачений п. 4 ч.1 ст. 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», [2] а саме допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, внаслідок грубої недбалості порушення прав людини і основоположних свобод.

З огляду на зазначене, **метою дослідження** є обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві, а також уточнення принципів обрання виду забезпечувальних заходів щодо ефективності їх застосування з точки зору реалізації принципу верховенства права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві, а також проблемам правоутворення та правореалізації забезпечувальних заходів були присвячені наукові дослідження таких вчених, як Алексєєвої Н., Белікова О., Бобрика В., Буга Г., Васильєва С., Грабовської О., Головка К., Захарової О., Ізарової І., Комарова В., Колосова О., Колядіної Н., Луспеника Д., Одосій О., Островської Л., Степанець Р., Фурси С., Штефана М., Шурина А. та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інститут забезпечення позову за своєю правовою природою має достатньо важливе значення, адже саме він дає реальну можливість сторонам процесу бути впевненими у виконанні рішення суду та захищає майнові інтереси особи, що звернулася до суду з відповідною заявою. Так можна зазначити, що цей інститут направлений на реальне і повне відновлення майнових прав учасників господарського судочинства, порушених в результаті неправомірних дій інших осіб, і є важливою гарантією захисту прав учасників господарського процесу [3, с. 882]. На наш погляд, процесуально-правовий механізм забезпечення позову в цивільному судочинстві повинен забезпечувати дотримання міжнародних стандартів прав і свобод людини, зокрема, такого важливого для демократичної держави права, як право на ефективний судовий

захист. Цілоком погоджуючись з запропонованим А. С. Штефан розумінням структури механізму цивільного процесуального регулювання, крізь призму таких елементів, як норма цивільного процесуального права, процесуальний юридичний факт та цивільні процесуальні правовідносини [4, с. 94], вважаємо, що механізм забезпечення позову в цивільному судочинстві являється невід'ємною складовою загального механізму процесуально-правового регулювання та включає в себе сукупність таких елементів, як види забезпечення позову, об'єкти, підстави забезпечення та скасування забезпечення, процесуальний порядок реалізації та скасування забезпечення.

Відповідно до діючого законодавства, забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду (ч. 2. ст. 149 ЦПК України). Суд, за заявою учасника справи, має право вжити, передбачені ч. 1 ст. 150 ЦПК України заходи забезпечення позову: накладення арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб; накладення арешту на активи, які є предметом спору, чи інші активи відповідача, які відповідають їх вартості, у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; заборону вчиняти певні дії; встановлення обов'язку вчинити певні дії, у разі якщо спір виник із сімейних правовідносин; заборону іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання; зупинення продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту; зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку; зупинення митного оформлення товарів чи предметів; арешт морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги. Наведений перелік не є вичерпним,

оскільки закон дозволяє суду застосувати інші заходи у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (п. 10. ч. 1 ст. 150 ЦПК України). О. А. Шурина, досліджуючи теоретичні та практичні проблеми реалізації інституту забезпечення позову, зауважує, що невичерпність такого переліку призводить до різних дискусій із приводу віднесення до заходів забезпечення позову тих чи інших правових механізмів та виділяє такі основні ознаки заходів забезпечення позову: мають тимчасовий характер; застосовуються за заявою учасника справи; можуть застосовуватися на будь-якій стадії цивільного процесу; допускається забезпечення позову до пред'явлення самого позову; перелік заходів забезпечення позову є невичерпним; негайне виконання ухвали про забезпечення позову; оперативність вжиття заходів [5, с. 180].

Заява про забезпечення позову повинна відповідати вимогам визначеним ст. 151 ЦПК України. Серед вимог до заяви про забезпечення позову, зазначених у нормі ЦПК України містяться, зокрема, предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову; захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності; ціну позову, про забезпечення якого просить заявник; пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення (ч. 1 ст. 151 ЦПК України). Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог ст. 151 ЦПК України, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу (ч. 10 ст. 153 ЦПК України). Порядок подання заяви про забезпечення позову встановлює ст. 152 ЦПК України, ч. 1 якої визначає загальний процесуальний порядок в залежності від строку подання, так якщо заява про забезпечення позову подається до подання позовної заяви - за правилами підсудності, встановленими ЦПК України для відповідного позову, або до суду за місцезнаходженням предмета спору - якщо суд, до підсудності якого відноситься справа, визначити неможливо; якщо, одночасно з пред'явленням позову - до суду, до якого подається позовна заява, за правилами підсудності, встановленими ЦПК України; якщо після відкриття провадження у справі - до суду,

у провадженні якого перебуває справа. За загальним правилом, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (учасників третейського (арбітражного) розгляду), крім випадків, передбачених ч.5 ст. 153 ЦПК України. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу, в якій зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення, також може зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову (ч.ч. 6, 7, 8 ст. 153 ЦПК України). Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного виду забезпечення іншим зупиняє виконання цієї ухвали (ч.ч. 11, 12 ст. 153 ЦПК України).

Зустрічне забезпечення вважається однією з новел редакції ЦПК України 2017 року, прийнятої на підставі Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [6], спрямованої на удосконалення захисту майнових прав та інтересів відповідача у цивільному процесі, хоч у попередній редакції ЦПК України містилися норми, присвячені регулюванню зустрічного забезпечення, вважаємо, слід погодитися з поглядами Д. Д. Луспеника, що забезпечувальні заходи, передбачені у ст. 154-155, є абсолютно новим процесуальним інститутом, на підтвердження такої точки зору, він звертає увагу на виведення цього процесуального інституту з розділу «Позовне провадження» ЦПК України і розміщення в розділі «Загальні положення» [7, с.1].

Змістовна сутність зустрічного забезпечення полягає у наділенні суду повноваженнями вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування збитків відповідачу, які можуть бути спричинені забезпеченням

позову (зустрічне забезпечення) (ч. 1 ст. 154). Зустрічне забезпечення застосовується тільки у випадку забезпечення позову. Обов'язок застосовувати зустрічне забезпечення, виникає у суду якщо: позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові; або суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду про відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові (ч. ч. 2, 3 ст. 154). Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду, розглядаючи справу № 753/2380/18-ц від 10.04.2019 р. надає роз'яснення, щона відміну від забезпечення позову, метою якого є захист інтересів позивача, зустрічне забезпечення направлено, перш за все, на захист інтересів відповідача, а вжиття заходів зустрічного забезпечення є не диспозитивним правом суду, а його обов'язком незалежно від майнового стану відповідачів. [8]. Розмір зустрічного забезпечення визначається судом із урахуванням обставин справи. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв'язку із забезпеченням позову (ч. 5 ст. 154 ЦПК України). Як свідчить судова практика, оцінка співмірності здійснюється судом на підставі матеріалів справи, зокрема доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог; суд повинен пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з'ясування обсягу позовних вимог, даних про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам. В залежності від правильності та об'єктивності здійсненої судом оцінки співмірності, як складової

елементу процесуально-правового механізму забезпечення позову, залежить своєчасність застосування забезпечувальних заходів у кожному конкретному випадку.

Л.А. Островська визначає зустрічне забезпечення як механізм, що покликаний захистити права особи, щодо якої вжито заходів забезпечення позову [9, с. 40]. Виходячи з вищенаведеного можна зробити висновок, що зустрічне забезпечення позову являється структурним елементом процесуального інституту забезпечувальних заходів, покликаних втілювати принципи цивільного судочинства, що ґрунтуються на верховенстві права.

До елементів принципу верховенства права належать, насамперед, принципи правової визначеності, передбачуваності, справедливості і пропорційності. Принцип правової визначеності передбачає, зокрема, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, що встановлюються такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки (Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 р. № 17-рп/2010) [10]. Законодавець вважає зловживання правом неприпустимим, а судова практика, зокрема, Пленум Верховного Суду України у постанові №9 від 22.12.2006 р. «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», звертає увагу на те, що особам, які беруть участь у справі, має бути гарантована реальна можливість захистити свої права при вирішенні заяви про забезпечення позову, оскільки існує ризик спричинення їм збитків у разі, якщо позов або пов'язані з матеріально-правовими обмеженнями заходи з його забезпечення виявляться необґрунтованими.

При процесуальній реалізації забезпечувальних заходів не можна виключати можливість виникнення ситуації, коли після вжиття заходів забезпечення позову особа, щодо якої вжито заходів забезпечення позову, зазнає певних збитків, але зустрічне

забезпечення, так і не буде надано, зауважує Л.А. Островська. Вона наголошує, що поряд з цим, при застосуванні зустрічного забезпечення фактично будуть обмежуватися права, як позивача (який вже і так є постраждалим внаслідок неправомірних дій, бездіяльності відповідача), так і для відповідача [9, с. 40].

Тому критерії принципу ефективності застосування забезпечувальних заходів у кожному конкретному випадку, як засобів процесуального захисту у широкому сенсі мають, зокрема, і практичне значення. Так, у Постанові ВСУ від 21 травня 2012 р. у справі № 6-20цс11 зазначено, що, оскільки положення Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод мають вищу юридичну силу, а обмеження матеріального права суперечать цим положенням, порушення цивільного права чи інтересу підлягають судовому захисту і у спосіб, не передбачений законом, але який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням [11].

Також «Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України», який підготовлений ВСУ, зазначено, що, надаючи правову оцінку належності обраного зацікавленою особою способу захисту, судам належить зважати й на його ефективність з погляду ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує «право на ефективний засіб юридичного захисту». Робиться висновок, що у кінцевому результаті ефективний засіб повинен забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення – гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування [12].

Відповідно до п.п. 4,5,6 Постанови Пленуму Верховного Суду України за № 9 від 22.12.2006 року «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», [13] розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи

утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з'ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам. Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв'язку із застосуванням відповідних заходів.

Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з'ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам [14].

При здійсненні судочинства суди застосовують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 №ETS № 005 (далі - Конвенція) [15] та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини») [16]. У відповідності до приписів ст. 6 Конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру. Відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чий права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. При цьому, Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі «Пантелесенко проти України» зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

Отже, вважаємо, що мета забезпечення позову є основним критерієм для суду (судді) щодо вжиття заходів захисту і охорони

майнових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, зокрема, і з метою запобігання потенційним небезпекам у майбутньому при виконанні рішення. Адже забезпечення позову є обмеженням суб'єктивних прав, свобод та законних інтересів відповідача або пов'язаних з ним третіх осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Висновки. Отже, для належної реалізації права на судовий захист у відповідних правових нормах доцільно закріпити загальні принципи ефективності вибору виду забезпечення позову, зокрема вид забезпечення позову має відповідати правовій природі і змісту права або інтересу, що порушені, характеру дій, якими вони порушені, наслідкам, що спричинені цим порушенням, меті, якої бажає досягти сторона процесу, та враховувати можливість примусової реалізації рішення суду. Зазначені положення потрібно закріпити в процесуальних актах цивільного законодавства.

Запропоновано основним критерієм принципу ефективності забезпечення позову вважати мету забезпечення позову щодо вжиття судом заходів захисту і охорони майнових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, зокрема, і з метою запобігання потенційним небезпекам у майбутньому при виконанні рішення.

Обґрунтовано, оскільки забезпечення позову та зустрічне забезпечення по своїй правовій природі є обмеженням суб'єктивних прав, свобод та інтересів осіб, що здійснюється з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника), слід нормативно передбачити дієвий правовий механізм унеможливлення зловживань такими процесуальними правами з боку учасників цивільного процесу, шляхом визначення критеріїв реальної загрози невиконання чи утруднення виконання судового рішення у майбутньому, що відповідатиме ідеї ефективного судового захисту.

Також пропонується уточнити ч. 5 ст. ст. 154 ЦПК України, адже заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними з заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв'язку із забезпеченням позову, тому уточнення нормативного регулювання категорії співмірності шляхом прив'язки до певних граничних нормативів чи критеріїв надало б змогу уникнути зловживань та

порушення майнових прав учасників процесу, оскільки процесуально-правовий механізм забезпечення позову в цивільному судочинстві повинен забезпечувати дотримання міжнародних стандартів прав і свобод людини, зокрема, такого важливого для демократичної держави права, як право на ефективний судовий захист.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96–ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Постанова Великої Палати Верховного Суду у справі № 9901/241/19 від 6.02.2020 р. URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/87951262>.
3. Канарик Ю.С., Сахно Б.С. Заходи забезпечення позову в господарському процесі в порівнянні з процесом цивільним. *«Молодий вчений»*. *Юридичні науки*. 2017. № 11 (51) С.880-883. URL: <http://molodyvchenu.in.ua/files/journal/2017/11/213.pdf>.
4. Штефан А.С. Елементи механізму судового доказування. *Право і громадянське суспільство*. 1-2(15)/2017С. 92-100 URL: file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Downloads/KryminalYnyu_i_tsyvilYnyu_protsest_Shtefan.pdf.
5. Шурин О.А. Інститут забезпечення позову: теоретичні та практичні проблеми реалізації. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2018. Випуск 1(22). С.177-180.
6. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19#Text>.
7. Луспеник Д. Д. Зустрічне забезпечення. Кілька складних питань щодо застосування нового інституту, з яким стикнуться судді. *Закон і бізнес*. 2017. № 34 (1332) С. 1-5. URL: https://zib.com.ua/ua/130073kilka_skladnih_pitan_schodo_zastosuvannya_zustrichnogo_zabez.html.
8. Постанова Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 753/2380/18-ц від 10.04.2019 р. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81288258>.
9. Островська Л. А. Зустрічне забезпечення позову як обов'язковий елемент інституту забезпечувальних заходів в цивільному процесі. *Новели цивільного процесуального кодексу України: матеріали «круглого столу»* (м. Одеса, 26 берез. 2018 р.) / за заг. ред. Н. Ю. Голубевої; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса: Фенікс. 2018. С. 37-40.
10. Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 р. № 17-рп/2010. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10>.
11. Постанова Верховного Суду України від 21 травня 2012 р. у справі № 6-20цс11. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24704776>.
12. Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України. *Закон і Бізнес*. URL: http://zib.com.ua/ua/print/88249-analiz_praktiki_zastosuvannya_sudami_st16_civilnogo_kodeksu_.html.
13. Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 22.12.2006 р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va009700-06#Text>.

14. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду справа № 308/3824/16-ц від 17. 04. 2019 р. URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/81425563>.

15. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

16. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України у редакції від 02.12.2012 р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text>.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 № 254k/96–VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

2. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu u spravi № 9901/241/19 vid 6.02.2020 r. URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/87951262>.

3. Kanaryk Yu.S., Sakhno B.S. Zakhody zabezpechennia pozovu v hospodarskomu protsesi v porivnianni z protsesom tsyvilnym. “*Molodyi vchenyi*”. *Yurydychni nauky*. 2017. № 11 (51) S.880-883. URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/213.pdf>.

4. Shtefan A.S. Elementy mekhanizmu sudovoho dokazuvannia. *Pravo i hromadianske suspilstvo*. 1-2(15)/2017S. 92-100 URL: file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Downloads/KryminalYnyy_i_tsyvilYnyy_protstes_Shtefan.pdf.

5. Shuryin O.A. Instytut zabezpechennia pozovu: teoretychni ta praktychni problemy realizatsii. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*. 2018. Vypusk 1(22). S.177-180.

6. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv: Zakon Ukrainy vid 03.10.2017 r. Ofitsiyni veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19#Text>.

7. Luspenyk D. D. Zustrichne zabezpechennia. Kilka skladnykh pytan shchodo zastosuvannia novoho instytutu, z yakym styknutsia suddi. *Zakon i biznes*. 2017. № 34 (1332) S. 1-5. URL: https://zib.com.ua/ua/130073kilka_skladnih_pitan_schodo_zastosuvannya_zustrichnogo_zabez.html.

8. Postanova Verkhovnyi Sud u skladi kolehii suddiv Pershoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u spravi № 753/2380/18-ts vid 10.04.2019 r. Yedyni derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81288258>.

9. Ostrovska L. A. Zustrichne zabezpechennia pozovu yak oboviazkovyi element instytutu zabezpechuvannykh zakhodiv v tsyvilnomu protsesi. *Novely tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy: materialy “kruhloho stolu”* (m. Odesa, 26 berez. 2018 r.) / za zah. red. N. Yu. Holubievoi; Nats. un-t “Odes. yuryd. akad.”. Odesa: Feniks. 2018. S. 37-40.

10. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 29 chervnia 2010 r. № 17-rp/2010. Ofitsiyni veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10>.

11. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 21 travnia 2012 r. u spravi № 6-20tss11. Yedyni derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24704776>.

12. Analiz praktyky zastosuvannia sudamy st. 16 Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy. *Zakon i Biznes*. URL: http://zib.com.ua/ua/print/88249-analiz_praktiki_zastosuvannya_sudami_st16_civilnogo_kodeksu_.html.

13. Pro praktyku zastosuvannia sudamy tsyvilnoho protsesualnoho zakonodavstva pry rozghliadi zaiav pro zabezpechennia pozovu: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy № 9 vid 22.12.2006 r. Ofitsiyni veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va009700-06#Text>.

14. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Druhoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu справа № 308/3824/16-ts від 17. 04. 2019 р. URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/81425563>.

15. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 04.11.1950 r. Ofitsiyni veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

16. Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: Zakon Ukrainy u redaktsii vid 02.12.2012 r. Ofitsiyni veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text>.